

Ефективність програми занять футболістів віком 6–7 років на основі групових взаємодій за показниками технічної підготовленості

Назар Оклієвич¹, Мар'ян Пітин²

Опубліковано	Секція	УДК
30.06.2025	Освіта/Педагогіка	796.332.071

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15878814>

Анотація. Нині актуальність зберігає потреба удосконалення системи підготовки юних футболістів. Комплексний підхід до підготовки футболістів дає змогу забезпечити поступовий та цілеспрямований розвиток їхніх навичок, сприяючи подальшому виходу на вищий рівень спортивної майстерності. *Мета:* з'ясувати ефективність програми занять із застосування групових взаємодій зі спрямованістю на паралельний вплив на фізичну та технічну підготовку футболістів віком 6–7 років за показниками їхньої технічної підготовленості. *Методи* дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літератури, абстрагування, історичний метод, порівняння, педагогічне тестування, методи математичної статистики. Тривалість педагогічного експерименту становила один навчальний рік для ДЮСШ (з вересня 2024 по травень 2025 р). Експериментальним чинником було акцентоване застосування групових взаємодій зі спрямованістю на паралельний вплив на фізичну та технічну підготовленість спортсменів. До участі в ньому було залучено 73 спортсмени на етапі початкової підготовки (n=34 – контрольна та n=39 – експериментальна група, вік 6–7 років, м. Івано-Франківськ). *Результати.* За умов статистично вірогідного позитивного впливу програм тренувань різного методичного спрямування усередині груп спортсменів, спостерігається вищий позитивний ефект за більшістю спеціалізованих тестів, що зафіксовано у п'яти з восьми тестів з фізичної підготовленості. Футболісти-початківці експериментальної групи мали значну перевагу (від 2,31 до 6,90%, $p=0,02–0,05$ порівняно з представниками контрольної групи) у тестах: «Комплексне оцінювання можливостей до ведення м'яча та зміни напрямку руху з футболістів з м'ячем (25 м)», «Комплексне оцінювання вмінь ведення м'яча та виконання удару по воротах», «Ведення м'яча на дистанції 30 м по прямій», «Удари м'яча на дальність» та «Жонглювання м'ячем». *Висновки.* Авторський зміст навчально-тренувального процесу футболістів віком 6–7 років, що пов'язаний із застосуванням групових взаємодій зі спрямованістю на паралельний вплив на фізичну та технічну підготовленість довів більшу ефективність внаслідок різноманітного та акцентованого впливу на рівень підготовленості спортсменів.

¹ аспірант кафедри спортивно-педагогічних дисциплін, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ORCID ID: 0009-0001-3864-4341, oklinaz93@gmail.com;

² д-р фіз. виховання і спорту, професор, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, ORCID ID: 0000-0002-3537-4745, pityn7@gmail.com

Ключові слова: тестування, зміст, спрямованість, зміни, порівняння, система тренувань, етап початкової підготовки.

Effectiveness of the training program for football players aged 6–7 based on group interactions according to technical preparedness indicators

Annotation. Currently, the need to improve the training system for young football players remains relevant. A comprehensive approach to football player preparation ensures the gradual and purposeful development of their skills, facilitating their advancement to higher levels of sports mastery. Objective: To determine the effectiveness of the training program with the application of group interactions aimed at simultaneously influencing both the physical and technical preparedness of football players aged 6–7, according to their technical preparedness indicators. Methods: Theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature data, abstraction, historical method, comparison, pedagogical testing, and methods of mathematical statistics. The duration of the pedagogical experiment was one academic year for the Youth Sports School (from September 2024 to May 2025). The experimental factor was the focused application of group interactions aimed at simultaneously impacting the physical and technical preparedness of athletes. A total of 73 athletes at the initial training stage participated (n=34 – control group, n=39 – experimental group, aged 6–7, Ivano-Frankivsk city). Results. Under conditions of statistically significant positive impact of training programs with different methodological orientations within athlete groups, a higher positive effect was observed in the majority of specialized tests. This was recorded in five out of eight physical preparedness tests. Beginner football players in the experimental group showed significant advantages (ranging from 2.31% to 6.90%, $p=0.02-0.05$ compared to the control group) in the following tests: "Comprehensive assessment of dribbling and direction-change abilities with the ball (25m)", "Comprehensive assessment of dribbling skills and shooting accuracy", "Dribbling over a 30m straight-line distance", "Long-distance ball kicking", "Ball juggling". Conclusions. The author's concept of the educational and training process for football players aged 6–7, which incorporates group interactions aimed at simultaneously influencing physical and technical preparedness, has proven to be more effective due to its varied and emphasized impact on athletes' level of preparedness.

Keywords: Testing, content, focus, changes, comparison, training system, initial preparation stage.

Вступ

Популярність футболу серед населення невинно зростає та перевершує за значимістю інші види спорту. Це впливає на зростання уваги науковців, тренерів та батьків до питань спортивної підготовки дітей на етапах багаторічного спортивного вдосконалення у футболі. Спостерігається прагнення забезпечити оптимальні умови для розвитку талановитих та перспективних футболістів для подальшого досягнення спортсмени результатів на різних рівнях змагань [1, 2, 3].

Виявлення дітей із високим потенціалом і сприяння їхньому поступовому вдосконаленню є важливим напрямом у сучасній системі підготовки спортсменів високих досягнень [4, 5, 6]. У контексті цього підходу особливе значення має ефективна організація тренувального процесу, яка врахує різнобічні чинники індивідуальності спортсменів [7, 8, 9].

Актуальність науково-практичного питання зумовлена необхідністю впровадження сучасних підходів до тренувального процесу, що охоплюють різноманітні методи та засоби, зокрема ігрові форми тренувань, які сприяють гармонійному розвитку юних спортсменів [10, 11, 12, 13]. Початкова спортивна підготовка слугує фундаментом загального спортивного розвитку, створюючи оптимальні умови для вдосконалення

фізичних якостей, загальної витривалості та технічної майстерності, що, у перспективі, може перерости в досягнення високого рівня спортивної майстерності [4, 5, 7, 14, 15].

Багато фахівців визнають важливість якісного формування фізичної підготовленості та основ техніки у футболі. Аналіз науково-методичних праць у цій сфері свідчить про зростаючу увагу до ключових аспектів тренувального процесу, зокрема щодо фізичної підготовленості юних футболістів, стану нервово-м'язового апарату спортсменів різних вікових груп, методик навчання та тренування юних футболістів, визначення модельних характеристик техніко-тактичної діяльності молодих спортсменів тощо [1, 2, 5, 7, 9].

Такий комплексний підхід до підготовки футболістів дає змогу забезпечити поступовий та цілеспрямований розвиток їхніх навичок, сприяючи подальшому виходу на вищий рівень спортивної майстерності.

Мета дослідження: з'ясувати ефективність програми занять із застосування групових взаємодій зі спрямованістю на паралельний вплив на фізичну та технічну підготовку футболістів віком 6–7 років за показниками їхньої технічної підготовленості.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літератури, абстрагування, історичний метод, порівняння, педагогічне тестування, методи математичної статистики.

Для дослідження взято актуальну науково-методичну інформацію з проблематики змістового наповнення системи підготовки кваліфікованих юних футболістів в період перебування в дитячо-юнацьких спортивних школах.

Для встановлення рівня технічної підготовленості застосовано контрольні вправи: «Комплексне оцінювання можливостей до ведення м'яча та зміни напрямку руху з футболістів з м'ячем (25 м)», с; «Комплексне оцінювання вмінь ведення м'яча та виконання удару по воротах», к-сть разів; «Ведення м'яча на дистанції 30 м по прямій», с; «Ведення м'яча з обводом стоек та удар по воротах», с; «Удари м'ячів на точність із відстаней 11, 13 та 15 м (2 зони)», к-сть разів; «Удари м'яча на точність з 11 м (3 зони)»; «Удари м'яча на дальність», м; «Жонглювання м'ячем», к-сть разів [2, 4, 14, 15].

Тривалість педагогічного експерименту становила один навчальний рік для ДЮСШ (з вересня 2024 по травень 2025 р). Експериментальним чинником було акцентоване застосування групових взаємодій зі спрямованістю на паралельний вплив на фізичну та технічну підготовленість спортсменів. До участі в ньому було залучено 73 спортсмени на етапі початкової підготовки (n=34 – контрольна та n=39 – експериментальна група, вік 6–7 років, м. Івано-Франківськ).

Результати

У процесі обґрунтування та створення програми навчально-тренувальних занять ми поєднали вітчизняний досвід підготовки футболістів на етапі початкової підготовки та кращі закордонні практики змістового наповнення тренувальних занять спортсменів цієї вікової групи [1, 5, 7, 8, 12].

На підставі реалізації програми занять зі спрямованим застосуванням групових взаємодій та паралельним впливом на фізичну та технічну підготовленість футболістів-початківців віком 6–7 років виникла необхідність визначення змін технічної підготовленості спортсменів контрольної та експериментальної груп, залучених до дослідження (табл. 1).

Таблиця 1

**Показники технічної підготовленості футболістів
віком 6–7 років на першому контрольному зрізі**

№ з/п	Контрольна вправа	Показники			
		КГ (n=34)		ЕГ (n=39)	
		\bar{X}	σ	\bar{X}	σ
1	Комплексне оцінювання можливостей до ведення м'яча та зміни напрямку руху з футболістів з м'ячем (25 м), с	15,60	1,19	15,72	0,99
2	Комплексне оцінювання вмінь ведення м'яча та виконання удару по воротах, к-сть разів	3,88	1,21	3,59	0,98
3	Ведення м'яча на дистанції 30 м по прямій, с	5,94	0,29	6,03	0,45
4	Ведення м'яча з обводом стоек та удар по воротах, с	15,62	0,77	15,93	0,57
5	Удари м'ячів на точність із відстаней 11, 13 та 15 м, к-сть разів (2 зони)	2,59	0,65	2,74	0,74
6	Удари м'яча на точність з 11 м (3 зони)	4,68	0,87	4,41	0,90
7	Удари м'яча на дальність, м	17,38	3,04	17,31	2,22
8	Жонгливання м'ячем, к-сть разів	8,41	2,07	8,74	1,75

За результатами встановлення вихідного рівня технічної підготовленості футболістів-початківців було отримано інформацію щодо наявних початкових відмінностей між результатами спортсменів контрольної та експериментальної груп.

У випадку технічної підготовки, на перших роках навчання вона має вирішальне значення, адже формування рухового вміння та навички у межах «школи футболу» є передумовами для подальшого становлення спортивної майстерності [12, 13, 14, 15].

За умови якісного обґрунтування змісту навчально-тренувальних занять та чіткого формування спрямованості тренувальних впливів можна досягнути вагомих позитивних змін саме у технічній підготовленості.

При обґрунтуванні авторського наукового підходу ми якраз орієнтувалися на необхідність застосування комплексів вправ на основі групових взаємодій юних футболістів та реалізації паралельного впливу на фізичну та технічну підготовленість спортсменів. Це було акцентовано реалізовано для представників експериментальної групи в межах одного тренування на тиждень.

На підставі застосування математико-статистичного опрацювання даних було з'ясовано, що на початковому контрольному зрізі технічної підготовленості за різними показниками між футболістами-початківцями контрольної та експериментальної груп суттєвих відмінностей не спостерігалось за більшістю тестів ($p > 0,05$).

Можна констатувати найвищі значення переваги експериментальної групи за тестом «Комплексне оцінювання вмінь ведення м'яча та виконання удару по воротах» – 8,15%, інші значення переваги тієї чи іншої групи були меншими – 0,78–6,04% на користь тієї чи іншої групи футболістів.

Проте незважаючи на наявні відмінності в результат тестів на визначення технічної підготовленості футболістів віком 6–7 років, лише в одному випадку було зафіксовано перевищення статистично вірогідного рівня ($p = 0,03$). Це відбулося у

випадку тесту «Ведення м'яча з обводом стоек та удар по воротах; 5 – Удари м'ячів на точність із відстаней 11, 13 та 15 м» з домінуванням спортсменів контрольної групи.

Таким чином засвідчено, що на вихідному етапі педагогічного експерименту (перший контрольне тестування) статистично вірогідної переваги за більшістю тестів (7 з 8) між групами футболістів-початківців не спостерігалось. Можна вважати, що групи були наближено однаковими за цими показниками.

За час першої частини педагогічного експерименту в рівні технічної підготовленості футболістів-початківців обох груп відбулися зміни. Зрозуміло, що вони формувалися під впливом відмінного змісту за методичною спрямованістю навчально-тренувального процесу. На наш погляд, ми запропонували більш різноманітний та акцентований вплив на рівень технічної майстерності спортсменів, що пов'язано із застосування групових взаємодій зі спрямованістю на паралельний вплив на фізичну та технічну підготовленість спортсменів.

Було проаналізовано ефективність обох методичної підходів до змісту тренувальних занять. Виявлено, що впровадження експериментальної програми дало підстави для зміни наявних переваг тієї чи іншої групи футболістів-початківців за рівнем технічної підготовленості (табл. 2).

Таблиця 2

**Показники технічної підготовленості футболістів
віком 6–7 років на другому контрольному зрізі**

№ з/п	Контрольна вправа	Показники			
		КГ (n=34)		ЕГ (n=39)	
		\bar{X}	σ	\bar{X}	σ
1	Комплексне оцінювання можливостей до ведення м'яча та зміни напрямку руху з футболістів з м'ячем (25 м), с	15,35	3,74	15,39	0,92
2	Комплексне оцінювання вмінь ведення м'яча та виконання удару по воротах, к-сть разів	4,41	2,61	4,64	0,80
3	Ведення м'яча на дистанції 30 м по прямій, с	5,78	0,64	5,76	0,38
4	Ведення м'яча з обводом стоек та удар по воротах, с	15,39	0,70	15,58	0,51
5	Удари м'ячів на точність із відстаней 11, 13 та 15 м, к-сть разів (2 зони)	3,53	0,78	3,77	0,58
6	Удари м'яча на точність з 11 м (3 зони)	5,76	0,29	5,97	0,80
7	Удари м'яча на дальність, м	20,35	0,81	21,92	2,10
8	Жонглювання м'ячем, к-сть разів	16,38	1,11	17,41	2,98

Нас цікавила наявність статистично вірогідних відмінностей у технічній підготовленості футболістів-початківців, сформовані на основі відмінностей змісту навчально-тренувального процесу.

За отриманими даними можна відзначити, що упродовж першої частини педагогічного експерименту ми отримали зміну загальної картини за відсотковими значеннями та перевагами тієї чи іншої групи футболістів-початківців.

Однак, як і на початковому тестуванні кількість результатів, за якими була б сформована статистично вірогідна перевага однієї з груп не була значною.

Найвищий рівень статистично вірогідної переваги (7,13% $p=0,003$) був відзначений у тесті «Удари м'яча на дальність» на користь представників експериментальної групи.

Ми звернули увагу, що ще в одному тесті «Ведення м'яча з обводом стоек та удар по воротах», де на початку педагогічного експерименту була перевага футболістів контрольної групи, вона була знівельована. Відмінність між представниками контрольної та експериментальної групи становили лише 1,22% ($p=0,11$).

У всіх інших випадках значення коливалися у межах від 0,02 до 6,36% без досягнення статистично вірогідного рівня ($p=0,06-0,43$). Це вказує, що упродовж першої частини педагогічного експерименту, застосований авторський методичний підхід для спортсменів експериментальної групи не ніс вираженого як негативного, так і позитивного ефекту. Хоча в двох випадках була встановлена статистично вірогідна перевага результату над представниками контрольної групи футболістів віком 6–7 років.

Згідно програми педагогічного експерименту, тестування технічної підготовленості проводилися тричі упродовж річного циклу підготовки футболістів-початківців. Тому встановлені результати на підсумковому (третьому) педагогічному тестування, які вказували на наявні відмінності між представниками контрольної та експериментальної груп мали для нас вагоме значення (табл. 3).

Таблиця 3

Показники технічної підготовленості юних футболістів віком 6–7 років на третьому контрольному зрізі

№ з/п	Контрольна вправа	Показники			
		КГ (n=34)		ЕГ (n=39)	
		\bar{X}	σ	\bar{X}	σ
1	Комплексне оцінювання можливостей до ведення м'яча та зміни напрямку руху з футболістів з м'ячем (25 м), с	15,14	0,97	14,79	0,58
2	Комплексне оцінювання вмінь ведення м'яча та виконання удару по воротах, к-сть разів	4,94	0,76	5,31	0,79
3	Ведення м'яча на дистанції 30 м по прямій, с	5,57	0,29	5,46	0,23
4	Ведення м'яча з обводом стоек та удар по воротах, с	15,15	0,71	15,03	0,37
5	Удари м'ячів на точність із відстаней 11, 13 та 15 м, к-сть разів (2 зони)	4,35	0,72	4,62	0,77
6	Удари м'яча на точність з 11 м (3 зони)	6,26	0,85	6,56	0,81
7	Удари м'яча на дальність, м	23,79	1,60	24,54	1,34
8	Жонгливання м'ячем, к-сть разів	21,35	2,40	22,26	2,00

На підставі отриманих результатів ми маємо можливість констатувати набуття вагомої статистично вірогідної переваги футболістів віком 6–7 років експериментальної групи над однолітками з контрольної групи за низкою тестів з визначення технічної підготовленості.

Загалом у п'яти з восьми тестів футболісти-початківці експериментальної групи показали статистично вірогідно вищі покращення порівняно з представниками

контрольної групи. Це «Комплексне оцінювання можливостей до ведення м'яча та зміни напрямку руху з футболістів з м'ячем (25 м)», «Комплексне оцінювання вмінь ведення м'яча та виконання удару по воротах», «Ведення м'яча на дистанції 30 м по прямій», «Удари м'яча на дальність» та «Жонглювання м'ячем». Перевага коливалися у межах від 2,31 до 6,90% ($p=0,02-0,05$).

Звернемо увагу, що ще у двох випадках рівень відмінностей (переваги) футболістів експериментальної групи наближався до статистично вірогідного: «Удари м'ячів на точність із відстаней 11, 13 та 15 м» – 5,68% ($p=0,07$) та «Удари м'яча на точність з 11 м (3 зони)» – 4,56% ($p=0,06$) порівняно з результатами футболістів-початківців контрольної групи.

Таким чином застосування більшої різноманітності та акцентованого впливу на рівень підготовленості спортсменів, що пов'язано із застосування групових взаємодій зі спрямованістю на паралельний вплив на фізичну та технічну підготовленість футболістів віком 6–7 років дало вищий позитивний ефект за більшістю спеціалізованих тестів. Це зокрема проявилось у розрізі порівняння результатів тестів на різних етапах тестування (початок, середина та кінець педагогічного експерименту).

Підсумком аналізування цього блоку показників технічної підготовленості футболістів-початківців є порівняння загальних змін показників за час педагогічного експерименту (рис. 1).

Рис. 1. Відсоткові значення зміни рівня технічної підготовленості футболістів віком 6–7 років контрольної та експериментальної груп за підсумками усього педагогічного експерименту: 1 – Комплексне оцінювання можливостей до ведення м'яча та зміни напрямку руху з футболістів з м'ячем (25 м); 2 – Комплексне оцінювання вмінь ведення м'яча та виконання удару по воротах; 3 – Ведення м'яча на дистанції 30 м по прямій; 4 – Ведення м'яча з обводом стоек та удар по воротах; 5 – Удари м'ячів на точність із відстаней 11, 13 та 15 м; 6 – Удари м'яча на точність з 11 м (3 зони); 7 – Удари м'яча на дальність; 8 – Жонглювання м'ячем.

Отримані результати дали підстави констатувати, що як футболісти-початківці експериментальної, так і контрольної показали покращення за всіма результатами тестів, пов'язаних з технічною підготовленістю.

Водночас варто зазначити, що якщо спортсмени експериментальної групи покращили результати упродовж року занять в межах від 5,90 до 154,55% ($p < 0,001$) то представники контрольної не досягнули статистично вірогідних змін в одному випадку – «Комплексне оцінювання можливостей до ведення м'яча та зміни напрямку руху з футболістів з м'ячем (25 м)» (2,96%, $p = 0,09$). У результатах цієї вправи також в обох частинах педагогічного експерименту не було зафіксовано статистично вірогідних змін. Це вказує, що традиційний зміст має менший вплив на комплексний прояв рухових здібностей юних спортсменів у футболі.

До того ж відзначимо, що більші значення змін представників експериментальної групи за підсумками педагогічного експерименту констатовано в кількох тестах з технічної підготовки. Серед них «Комплексне оцінювання вмінь ведення м'яча та виконання удару по воротах», «Ведення м'яча на дистанції 30 м по прямій»; «Ведення м'яча з обводом стоек та удар по воротах», «Удари м'яча на точність з 11 м (3 зони)». За ними перевага становила від 2,94 до 14,88% над результатами футболістів-початківців контрольної групи. Зазначені тести також, здебільшого, пов'язані з комплексними проявами рухових здібностей спортсменів.

Висновки

Авторський зміст навчально-тренувального процесу футболістів віком 6–7 років, що пов'язаний із застосуванням групових взаємодій зі спрямованістю на паралельний вплив на фізичну та технічну підготовленість довів більшу ефективність внаслідок різноманітного та акцентованого впливу на рівень підготовленості спортсменів.

За умов статистично вірогідного позитивного впливу програм тренувань різного методичного спрямування усередині груп спортсменів, спостерігається вищий позитивний ефект за більшістю спеціалізованих тестів, що зафіксовано у п'яти з восьми тестів з фізичної підготовленості. Футболісти-початківці експериментальної групи мали значну перевагу (від 2,31 до 6,90%, $p = 0,02–0,05$ порівняно з представниками контрольної групи) у тестах: «Комплексне оцінювання можливостей до ведення м'яча та зміни напрямку руху з футболістів з м'ячем (25 м)», «Комплексне оцінювання вмінь ведення м'яча та виконання удару по воротах», «Ведення м'яча на дистанції 30 м по прямій», «Удари м'яча на дальність» та «Жонгливання м'ячем».

Перспективи подальших досліджень передбачають обґрунтування методичних рекомендацій для їхнього розповсюдження та впровадження у навчально-тренувальний процес юних футболістів.

Список використаних джерел

1. Дулібський А. Особливості спортивного відбору на етапі початкової підготовки і спеціалізованого навчання грі в футбол. Фізична культура спорт та здоров'я нації : зб. наук пр. Вінниця, 2020. Вип 9, № 28. С. 168–177.
2. Карпа, І., Сухнацький, М., Лобасюк, В., & Гурський, А. (2024). Методика навчання технічних прийомів юних футболістів на етапі попередньої базової підготовки. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15, (3(175)), 108-113. [https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.3\(175\).19](https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.3(175).19)
3. Авраменко В. Г., Гончаренко В. І., Джус О. М., Костюкевич В. М., Ніколаєнко В. В. Футбол: навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ. Київ, 2003. 106 с.
4. Булич О., Наумчук В. Педагогічні умови формування техніко-тактичних дій юних футболістів на етапі початкової підготовки. Сучасні тенденції розвитку фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: зб. тез доп. II наук.-практ. семінару студ., аспірантів і молодих вчених. 2022. С. 7–8.

5. Кузьменко С., Скрипка І. Історичний аспект підготовки футболістів груп початкової підготовки. Олімпійський та паралімпійський спорт. 2023, № 3. С. 23–26. DOI 10.32782/olimpspu/2023.3.5
6. Гордієнко П. Ю. Спортивно-технічна підготовка юних футболістів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : педагогічні науки. 2019. №4 (327). Ч. 1. С. 156-165.
7. Ніколаєнко В. Організаційно методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу на етапі початкової підготовки футболістів: порівняльний аналіз. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. 2014. № 1 (25). С. 76–80.
8. Оклієвич Н. О., Яців Я. М., Пітин М. П., Дедишин І. М.. Наукове обґрунтування компонентів системи підготовки кваліфікованих футболістів різних вікових груп: теоретичний аналіз. OLYMPICUS. 2024. №3. С. 101-111. DOI <https://doi.org/10.24195/olympicus/2024-3.14>
9. Nakonechnyi R., Khimenes Kh., Antonov S., Pityn M., Zadorozhna O., Karpa I. Effectiveness of interactive tasks in tactical training of 11-12-year-old football players. Journal of Physical Education and Sport. 2023, Vol. 23 (issue 8), 254, pp. 2220 – 2229. DOI:10.7752/jpes.2023.08254
10. Лубашев І., Чхайло М. Технічна підготовка футболістів 8–9 років. Актуальні питання підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2021. С. 97-102.
11. Наконечний Р., Хіменес Х. Порівняльна характеристика підходів до підготовки футболістів на етапі попередньої базової підготовки в футбольних організаціях Львова. Спортивні ігри, 2023. 4(30), С. 24–35. <https://doi.org/10.15391/si.2023-4.03>
12. Шевченко А. Ю., Бойченко С. В. Структура і зміст процесу підготовки юних футболістів на етапі початкової підготовки. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. Вип. 6(49). 2014. С.146-155.
13. Яворська, Т. Є., Денисовець, Д. А., Філіна, В. А. Методика розвитку координаційних здібностей юних футболістів на початковому етапі тренування. Спортивна наука. 2018. С. 116–123.
14. Пітин М., Артими'юк Н. Технічна підготовленість футболістів на етапі початкової підготовки. Фізична активність, здоров'я і спорт: наук. журнал. Львів: ЛДУФК, 2011. № 1 (3). С. 33–40.
15. Радченко О. В., Чиж А. Г., Констанкевич В. П. Показники технічної підготовленості футболістів на етапі початкової підготовки. Спортивні ігри, № 1 (23) 2022. С. 43–55. <https://doi.org/10.15391/si.2022-1.05>